

водство. 2022. № 5 (180). С. 16-20. DOI: 10.24412/c1-33489-2022-5-16-20

9. Тяпугин Е.А. и др. Потребность сукягных овцематок в меди в условиях аридной зоны России // Российская сельскохозяйственная наука. 2018. № 2. С. 50-54.

10. Varakin A.T., Kulik D.K., Golovatyuk O.V. et al. Productivity and blood composition indicators of ram lambs during fattening with the use of oil – plant seeds in diets // Сборник: E3S Web of Conferences. Сер. “International Scientific and Practical Conference “Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad”, DAIC 2020” 2020. С. 02041. DOI: 10.1051/e3sconf/202022202041

УДК 591.151:636.22/28.033

DOI 10.5281/zenodo.20543814

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА C282G ГЕНА CAST
У БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
STUDY OF CAST GENE POLYMORPHISM IN C282G
IN CATTLE OF KAZAKH WHITE-HEADED BREED**

Е.С. Суржикова, Т.Н. Михайленко
E.S. Surzhikova, T.N. Mikhailenko

*ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»,
г. Михайловск
FSBSI «North Caucasus Federal Agrarian Research Centre»,
Mikhailovsk
E-mail: immunogenetika@yandex.ru*

Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение аллельного полиморфизма C282G гена CAST, имеющего селекционное значение у бычков казахской белоголовой породы, разводимой на территории Ставропольского края. В результате проведенных исследований установлено, что полиморфизм гена кальпастина (CAST) представлен аллелями CAST^C и CAST^G, генотипами CAST^{CC}, CAST^{CG}, CAST^{GG}. Высокая частота встречаемости (0,42) желательного аллеля CAST^C, обеспечила присутствие гомозиготного варианта CAST^{CC} (20,0 %) и гетерозиготного CAST^{CG} (44,0 %) генотипов.

Abstract. The aim of the present study was to study the allelic polymorphism of the C282G CAST gene, which has a selective value in Kazakh White-headed bulls bred in the Stavropol Territory. As a result of the conducted studies, it was found that the polymorphism of the calpastatin gene (CAST) is represented by the CAST^C and CAST^G alleles, and the CAST^{CC}, CAST^{CG}, and CAST^{GG} genotypes. The high frequency (0.42) of the desirable CAST^C allele ensured the presence of the homozygous CAST^{CC} (20.0%) and heterozygous CAST^{CG} (44.0%) genotypes.

Ключевые слова: полиморфизм, генотип, кальпастин (CAST), аллель, казахская белоголовая порода.

Keywords: *polymorphism, genotype, calpastatin (CAST), allele, Kazakh White-headed breed.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы стремительно развивающиеся методы молекулярной биологии стали широко использоваться в практической работе животноводов для определения частоты встречаемости селекционно-значимых генотипов и аллелей, связанных с хозяйственно-полезными показателями.

Массовое внедрение ДНК-технологии в практику селекционно-племенной работы позволит изучить гены-маркеры, которые ассоциируют и прогнозируют племенную ценность животных и вероятность получения от них мяса высокого качества [1-2].

В связи с этим изучение полиморфизма гена кальпастина (CAST) актуально и представляет научный и практический интерес.

Материал и методы исследований. Лабораторные исследования проводились методом ПЦР-ПДРФ, в отделе генетики и биотехнологии ВНИИОК-филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». Объектом исследований были бычки казахской белоголовой породы (50 голов), разводимые в условиях Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (СПК (колхоз) им. Апанасенко). Биологическим материалом явилась геномная ДНК. Выделение ДНК проводилось методом нуклеосорбции набором реагентов «Diatom[™]DNAPrep200» (Лаборатория «Изоген», Россия).

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) выполняли на программируемом четырёхканальном термоциклере «Терцик» фирмы «ДНК-технология» (Россия). ДНК-генотипирование проводили с использованием специфических олигонуклеотидных последовательностей (праймеров), синтезированных в НПЛ«СИНТОЛ» (Россия), наборов «GenPak[™] PCR Core» (Лаборатория «Изоген», Россия).

В агарозном геле (1,8 %) концентрации при ультрафиолетовом свете определялось число и длина рестрикционного фрагмента.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате полученных данных, нами был изучен полиморфизм C282G гена CAST, а также определено присутствие желательного аллеля. Частота встречаемости аллеля CAST^G составило 0,58, желательного аллеля CAST^C - 0,42. В исследуемой выборке животных количество голов у 10 животных частота гомозиготного варианта CAST^{CC} составила 20,0 %, у 18 животных частота встречаемости CAST^{GG} равна 36,0 % и у 22 животных гетерозиготного CAST^{CG} преобладала 44,0 % генотипов (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Частота встречаемости аллелей гена CAST у бычков казахской белоголовой породы

Рисунок 2. Частота встречаемости генотипов гена CAST у бычков казахской белоголовой породы

Уровень полиморфности, а также концентрация желательного аллеля по изучаемому гену были высокими и составили: $CAST^{-1,95}$ и $CAST^C$ равна 0,64 (таблица 1).

Таблица 1. Генетическая структура изучаемого полиморфизма C282G гена CAST у бычков казахской белоголовой породы, (n = 50)

Ген-маркер	Показатель							
	Гете-ро-зиготы	Го-мо-зиготы	Доля гомо-зиготности	Доля гете-ро-зиготности	Уро-вень поли-морфности	Концен-трация желательного аллеля	Сте-пень гомо-зиготности, %	Степень генети-ческой измен-чивости, %
CAST	22	28	0,560	0,440	1,95	0,64	51,28	46,72

Доля гомозиготности по изучаемому гену в исследуемой выборке бычков казахской белоголовой породы составила 0,56, а доля гетерозиготности была ниже и составила 0,44. Степень гомозиготности оказалась 51,28 %. Показатель

Выводы. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что полиморфизм C282G гена CAST представлен двумя аллелями CAST^C, CAST^G и тремя вариантами генотипов CAST^{CC}, CAST^{GG}, CAST^{CG} с разной частотой встречаемости у бычков казахской белоголовой породы. В наших исследованиях получены высокие значения желательного аллеля по изучаемому полиморфизму C282G гена CAST^C - 0,42. Частота встречаемости гомозиготного CAST^{CC}-20,0 % варианта и гетерозиготного CAST^{CG}-44,0 % генотипов.

Проведённые исследования являются основой для дальнейшей оценки генетического потенциала отдельных особей и популяции в целом. Внедрение ДНК-диагностики в практическую селекцию позволит повысить генетический потенциал крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Evaluation of single-nucleotide polymorphisms in CAPN1 for association with meat tenderness in cattle / B.T.Page, E. Casas, M.P. Heaton [et al.] // Journal of Animal Science. - 2002. 80(12). - P. 3077 – 3085.
2. Effects of calpastatin and micro-calpain markers in beef cattle on tenderness traits / E. Casas, S.N. White, T.L. Wheeler [et al.] //Journal of Animal Science. - 2006. - 84. - P. 520 – 525.
3. Мирошников С.А., Макаев Ш.А. Отбор генотипов с желательными параметрами продуктивности казахского белоголового скота //Вестник мясного скотоводства. - 2012. - № 4 (78). - С. 13 – 20.
4. Полиморфизм по генам соматотропина, пролактина, лептина, тиреоглобулина быков-производителей / С.В. Тюлькин, Т.М. Ахметов, Э.Ф. Валиуллина [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2012. - Т. 16. - № 4/2. - С. 1008 – 1011.

5. Использование метода ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по гену CAPN1 с использованием генетических маркеров / Д.Б. Косян, Е.А. Русакова, О.В. Кван [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 6 (142). - С.26 –30.

6. The association of CAPN1, CAST, SCD, and FASN polymorphisms with beef quality traits in commercial crossbred cattle in the Czech Republic / К. Kaplanova, A. Dufek, E. Drackova [et al.] // Czech Journal of Animal Science. - 2013. - V. 58. - P.489 – 496.

7. Полиморфизм генов bGH, RORC и DGAT1 у мясных пород крупного рогатого скота России / И.Ф. Горлов, А.А. Федюнин, Д.А. Ранделин [и др.] // Генетика. - 2014. - Т.50. -№ 12. - С. 1448 – 1454.

8. Сурундаева Л.Г. Сравнительный анализ генетической структуры популяций крупного рогатого скота мясных пород по полиморфным вариантам генов гормонов соматотропина и тиреоглобулина //Вестник мясного скотоводства. - 2016. - № 4 (95). - С. 21-29.

9. Особенности полиморфизма генов гормона роста (GH), кальпаина (CAPN1) быков-производителей мясных пород / М.И. Селионова, Л.Н. Чижова, М.П. Дубовскова [и др.] // Вестник мясного скотоводства. - 2017. - № 2 (98). - С. 65-72.

УДК 633.39:631.895

DOI 10.5281/zenodo.20544031

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРКСОЙЛ АЗОТ И АРКСОЙЛ ФОСФОР НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.В. Тиранова, А.В. Григорьев

L.V. Tiranova, A.V. Grigoriev

Новгородский НИИСХ – филиал СПб ФИЦ РАН,

Новгородский район, Новгородская область

Novgorod Research Institute of Agriculture is a branch of the St.

Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,

Novgorodsky District, Novgorod Region

E-mail: tiranova.zevs1954@yandex.ru

Аннотация. Исследования проводили в условиях Новгородской области в 2022-2025 годы на дерново-подзолистой почве Объект исследования – озимая рожь сорта Волхова и биоудобрения Арксойл Азот и Арксойл Фосфор. Установили высокую эффективность биоудобрений. В среднем за годы исследований с гектара по факторам V_1 и H_3 получили лучшую продуктивность зерна 7,6 тыс. т к. ед. и питательность зернофуража: переваримый протеин для КРС 0,42 т с содержанием в 1 к. ед. 53,3 г, обменную энергию для КРС 63,0 ГДж, сухого вещества более 5,5 тонн.

Annotation. The research was carried out in the conditions of the Novgorod